

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№2 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариёв Нуритдин Сапаркариёвич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николев Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, и.о. профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аликариева Аълохон Нуриддиновна ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА СИФАТ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	4
2. Хайдаров Аброр Хайдарович МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТДА МИЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАР ТРАСФОРМАЦИЯСИНИНГ НАЗАРИЙ-МЕТОДОЛОГИК АСОСИ СИФАТИДА.....	14
3. Abdurahimova Dilnoza Magrifovna, Salimsakova Nilufar Salixovna PROFESYONAL SHAXSNI SHAKLLANTIRISHNING ASOSIY OMILLARI.....	22
4. Аблухалилов Абдулло Абдухамитович НОГИРОНЛИК ФЕНОМЕНИГА ДОИР СОЦИОЛОГИК НАЗАРИЯЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ.....	30
5. Voltaeva Barno Xamidjanovna, Abduqodirov Pulat Anvarovich TA'LIM JAMIYAT TARAQQIYOTINING OMILI SIFATIDA.....	45
6. Ботиров Сарвар Илхомович ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ЖАРАЁНЛАР БРИТАНИЯЛИК ТАДҚИҚОТЧИЛАР НИГОҲИДА.....	54
7. Степанова Ольга Ивановна ТРАНСФОРМАЦИЯ ШКАЛЫ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ УЗБЕКИСТАНА.....	63
8. Nazarova Nilufar Jo'rayevna YOSHLARDA RAQOBATBARDOSHLIK SIFATLARINI SHAKLLANTIRISH PARADIGMALARI: SHARQ VA G'ARB KONTEKSTIDA.....	73
9. Abduraxmonova Manzura Manafovna, Akramov Davronbek Oybek o'g'li OILALARDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK PROFILAKTIKASINI TAKOMILLASHTIRISHDA KONSENSUS.....	82
10. Ахмедова Феруза Медетовна ТИББИЁТ СОЦИОЛОГИЯСИНИНГ ФАНЛАРАРО ИЛМИЙ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	91
11. Hashimova Guzal Fatxullaevna, Sultanova Lola Botirovna NAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI.....	99
12. Акрамов Хусан Фуркатович ЎЗБЕК СОЦИУМИДА (МАҲАЛЛАДА) СОЦИАЛ КАПИТАЛ КОНВЕРТАЦИЯСИНИНГ БАҲОЛАНИШИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Hashimova Guzal Fatxullaevna,
Toshkent farmasevtika instituti
katta o'qituvchisi
Sultanova Lola Botirovna,
Toshkent farmasevtika instituti
katta o'qituvchisi
guzalkhasimova@gmail.com

HAMKORLIK PEDAGOGIKASI ASOSIDAGI INTERFAOL METODLARNING SAMARADORLIGI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717449>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada kadrlarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan yaxlit ta'lim jarayonining jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda amalga oshirilish zarur bo'lgan takliflar berilgan. Unda ta'lim jarayoni muammolarini aniqlashda sotsiologik tadqiqotlar yordamida aniqlashtirish lozimligi yoritilgan. Muammoning yechimi sifatida hamkorlik pedagogikasi asosidagi interfaol metodlarning samaradorligi taklifi berilgan. Interfaol metodlar ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi va talabalar, talaba va talabalar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir talabaning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, ta'lim jarayoni, malakali mutaxassislar, shaxsiy fazilat, kasbiy tayyorgarlik, sotsial muammolar, hamkorlik pedagogikasi, interfaol metodlar, bilimdonlik darajasi.

Хашимова Гузал Фатхуллаевна,
старший преподаватель Ташкентского
фармацевтического института
Султанова Лола Батировна,
старший преподаватель Ташкентского
фармацевтического института
guzalkhasimova@gmail.com

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ОСНОВЕ КООПЕРАТИВНОЙ ПЕДАГОГИКИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье приводятся рекомендации, которые необходимо учитывать, принимая во внимание достижения мирового класса в интегрированном учебном процессе, который направлен на повышение профессиональной подготовки персонала. Обосновывается

необходимость выяснения проблемы образовательного процесса посредством социологического исследования. В качестве решения проблемы предложен эффективность интерактивных методов обучения совместной педагогики. Дана подробная информация о интерактивных методах, которые улучшают качество образования, повышают его эффективность, определяют взаимодействие преподавателей и учащихся, учащихся и групп учащихся, а также коллектива, достигают идейно-духовного единства, стремятся к общей цели, реализуют внутренний потенциал каждого студента.

Ключевые слова: образование, учебный процесс, квалифицированные специалисты, совместная педагогика, интерактивные методы, уровень профессионализма персонала.

Khashimova Gozal Fatkhullayevna,
Senior Lecturer, Tashkent
Pharmaceutical Institute
Sultanova Lola Batirovna,
Senior Lecturer, Tashkent
Pharmaceutical Institute
guzalkhasimova@gmail.com

THE EFFICIENCY OF INTERACTIVE METHODS BASED ON COOPERATIVE PEDAGOGY

ANNOTATION

This article provides recommendations that need to be taken into account, taking into account world-class achievements in an integrated training process that aims to increase the professionalism of staff. The necessity of clarifying the problem of the educational process through sociological research is substantiated. As a solution to the problem, the effectiveness of interactive methods of teaching collaborative pedagogy is proposed. Detailed information is given on interactive methods that improve the quality of education, increase its effectiveness, determine the interaction between teachers and students, students and groups of students, as well as the team, achieve ideological and spiritual unity, strive for a common goal, realize the inner potential of each student.

Key words: Education, educational process, qualified specialists, personal qualities, professional training, social issues, joint pedagogy, interactive methods, the level of professionalism of staff.

KIRISH.

Mamlakatimizda demokratik islohatlar chuqurlashuvi va fuqoralik jamiyatining rivojlanishi davrida, jamiyatdagi muhim islohotlar qatorida ma'naviy jarayonlarda ham muhim o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Bu jarayonning o'ziga xos xususiyatlaridan biri uning bevosita yoshlar hayoti, faoliyati, bilim olish, mutaxassis sifatida shakllanishi bilan bog'liq bo'lganligidadir. Ma'naviy yangilanishning asosiy yo'nalishidan biri mamlakatimiz tarixining zarvaralarida bitilgan, mustaqilligimizni tarannum etgan, uning uchun kurash olib borgan vatandoshlarimizning qahramonligi, matonati, vatan ozodligi uchun kurashi mazmunini, mohiyatini ochib berish va yosh avlod tafakkuriga singdirish bilan bog'liqdir. Shuningdek ushbu jarayon mamlakatimizda falsafiy fikrlarning rivojlanish bosqichlari, hur g'oyalarni, vatanimiz ozodligi, mustaqilligi g'oyalarni ilgari surgan mutafakkirlarimizning ma'naviyat xazinasiga qo'shgan munosib hissasini yoshlarimiz tomonidan o'rganilishi, anglanishi, qalbida o'rin olishdek murakkab jarayonni o'z ichiga oladi. Ta'kidlash lozimki, mustaqillik davri ma'naviyati bevosita yosh avlodning tarbiyasi ya'ni ularni yangi ijtimoiy iqtisodiy sharoitga tayyorlash, ushbu davrga xos ko'nikmalarni hosil qilish bilan bog'liqdir. Bu tadbirlar ta'lim va tarbiya mushtarakligini taqoz qiladi va ta'lim jarayonida eng so'ngi pedagogik texnologiyalarni qo'llash, yangi avlod tafakkuri uchun zarur bo'lgan o'qitish usullarini muntazam takomillashtirishni talab qilmoqda.

Hozirgi zamonda inson qalbi va ongi uchun kurashning namoyon bo'lishi har qachongidan shiddatli tus olayotgani yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Bular dunyoning mafkuraviy manzarasining

o'zgarib borishi; geopolitik maqsadlar va mafkuraviy siyosatning uyg'unlashib borishi; mustaqillikni qo'lga kiritgan mamlakatlarda mafkuraviy tamoyillar ahamiyatining oshib borishi; mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi va shu kabilar.

Mustaqillikka erishganimizdan keyin hozirgi davrning eng muhim vazifalaridan biri ushbu jarayonlarga mos keladigan, yangicha fikrlovchi avlodni tarbiyalashdan iborat bo'lib qolmoqda.

Milliy merosimiz, qadriyatlarimizning qayta tiklanishi, milliy o'zlikni anglashning o'sib borishi tufayli odamlar ongida, tafakkurida muhim ijobiy o'zgarishlar ro'y bermoqda. Ma'naviy-ma'rifiy jarayonlardagi o'zgarishlar odamlarimiz qalbi va ongiga singib, ularda kelajakka, o'z kuchiga, o'z imkoniyatiga ishonch, Vatanga muhabbat, erkinlik xissini tarbiyalamoqda. "Eng muhimi, aholining ongu tafakkurida tub o'zgarishlar ro'y berdi, ularning uzoq yillar mobaynida kommunistik va sovet mafkurasi tamoyillari asosida shakllantirilgan fikrlash tarzi va dunyoqarashi, bir so'z bilan aytganda odamlarning o'zi o'zgardi"[1]. Faqat istiqloq xalqimizga o'z Vatanida o'zini erkin xis etish, erkin fikrlash, mustaqil tafakkur yuritish imkonini berdi. Va u keng ko'lamdagi siyosiy-ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalaridagi islohotlarni amalga oshirishda asosiy kuch-qudrat bo'lib xizmat qilmoqda.

ASOSIY QISM.

Hozirgi kunda faoliyat olib borayotgan barcha kasb egalarining oldiga qo'yilayotgan eng muhim vazifalaridan biri – malakali mutaxassislar sifatida o'zligini, o'z qobiliyatlarini, individualligi, shaxsiy fazilat hamda xususiyatlarini bilgan holda atrofdagilar mehnatini oqilona tashkil etish va ijtimoiy foydali mehnatning barcha sohalarida iqtidorli kasb egasi sifatida faoliyat ko'rsatishdir.

Xuddi shunday ijtimoiy xatarlarni bartaraf etish maqsadida Prezident Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlaydilar: "Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olishdir. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz. Shu munosabat bilan O'zbekiston globallashuv va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bugungi sharoitda yoshlarga oid siyosatni shakllantirish va amalga oshirishga qaratilgan umumlashtirilgan xalqaro huquqiy hujjat – BMTning Yoshlar huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyasini ishlab chiqishni taklif etadi[2]".

ta'limda axborot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tadbirlarni muvaffaqiyatli joriy qilish uchun quyidagi omillar hal qiluvchi hisoblanadi:

a) axborot xavfsizligi maqsadlari, siyosatlari va protseduralarining ta'lim maqsadlariga muvofiqligi;

b) xavfsizlik tizimini joriy qilish, qo'llab-quvvatlash, monitoringini o'tkazish va modernizatsiya qilishga yondashishning tarbiya madaniyati bilan muvofiqligi;

c) rahbariyat tomonidan real qo'llab-quvvatlash va manfaatdorlik;

d) xavfsizlik talablarini, xavflarni baholash va xavflarni boshqarishni aniq tushunish;

e) tashkilot rahbarlari va xodimlari tomonidan axborot xavfsizligining samarali marketingini o'tkazish, shuningdek, axborot xavfsizligining choralari qo'llash zaruratini tushunishni ta'minlash;

f) axborot xavfsizligi siyosatiga tegishli yo'riqnomalar, tavsiyalarni va tegishli standartlarni barcha xodimlar va pedagoglarga berish;

g) axborot xavfsizligini boshqarish bo'yicha tadbirlarni moliyalashtirish sharti;

h) o'qitish va tayyorlashning zarur darajasini ta'minlash;

i) Axborot xavfsizligi insidentlarini boshqarishning samarali jarayonini tasdiqlash;

j) O'lchanadigan ko'rsatkichlarning axborot xavfsizligini boshqarishning samaradorligini va uni yaxshilash bo'yicha bajaruvchilardan tushgan takliflarni baholash uchun foydalaniladigan har tomonlama va balanslangan tizimi [3].

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning O'zR Fanlar akademiyasining bir gurux olimlari bilan uchrashuvi xulosalariga ko'ra O'zR Vazirlar Maxkamasining 19-iyul 2018 yildagi «Yoshlarni ilm-fan soxasiga jalb qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi[4] №559-son Qarori mamlakatimiz ilm-fani soxasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan inqirozli vaziyatni oldini olish maqsadida qo'yilgan dadil qadam bo'lib, unda ilm-fan nufuzini yanada oshirish, ilmiy-texnologik salohiyatini yuksaltirishda akademik ilm-fanning

rolini kuchaytirish, mavjud ilmiy maktablar an'alarini davom ettirish va yangi maktablar yaratilishini ta'minlash maqsadlariga qaratilgan edi[5,- B.198].

Umumiy holda axborot xavfsizligi konsepsiyasi uchta tashkil etuvchidan iboratligini e'tiborga olinsa, axborot xavfsizligini ta'minlash deganda ma'lumotning quyidagi uchta xususiyatini ta'minlash tushunish mumkin. Quyida keltirilgan rasmda ushbu uchta xususiyatni ta'minlashda kriptografik usullarning tutgan o'rni keltirilgan. Umumiy holda axborot xavfsizligini ta'minlash deganda ushbu uchta xususiyatni ta'minlash tushunilib, har bir xususiyat muhimligi axborotning turiga va foydalanilishiga ko'ra har xil bo'lishi mumkin[6].

Ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar, ta'limning jadallashgan ilmiy texnikaviy taraqqiyoti va yaratilayotgan sharoitlar mutaxassis kadrlarni zamonaviy talablarni asosida tayyorlashni taqazo etmoqda. Ma'lumki jamiyatning barcha sohalarida globallashtirish jarayonlari sodir bo'lmoqda. Oliy ta'lim ham bu jarayondan holi emasligi hozirgi kundagi jarayonlardan ko'rinib turibdi. Buning ma'nosi shuki, jahon axborot muhiti buni taqazo yetmoqda.

Umuman muhit deganda, turli insonga oid va moddiy omillar, ta'lim jarayonining resurslari, shuningdek, shaxslararo munosabatlar asosida o'zaro harakatlanish jarayoni bilan bog'liq, biroq turli ijtimoiy rollarga ega bo'ladigan individlar va guruhlar birligi tushuniladi [7, -B. 122]. Ta'lim muhiti chegaralari borliq, vaqt, tizimlilik kabi parametrlar bo'yicha belgilanadi [8, -B.198].

Ta'lim muhiti nafaqat nafaqat o'quv materialini translyatsiyalash va o'zlashtirish, balki o'quvchilarning moslashishi va ijtimoiylashishi vazifalarini ham bajaradi. Uning potentsiali nafaqat kenglik bilan, balki vazifalarning turli-tumanligi bilan, shu bilan birga, har xil: kognitiv, qadriyatli-motivatsion, axloqiy darajada ham ta'minlanadi. Kognitiv darajada mamlakatlar va elatlarning madaniy-tarixiy va ijtimoiy o'ziga xosligi, dunyo madaniyatining namunalari va me'yorlarini o'zlashtirish ta'minlaadi. Axloqiy darajada migrantlarning o'z madaniy tengligini saqlagan holda turli madaniyat vakillari bilan o'zaro faol harakati rag'batlantiriladi. Ta'lim institutining moslashuvchan ta'siri bir biri bilan o'zaro bog'langan ijtimoiy institutlar – oila, jamiyatning etnik umumiyligi va boshqa tuzilmalari bilan ham kuchaytirilishi mumkin[9].

Respublikamizda zamonaviy mutaxassislarni tayyorlashdagi asosiy tamoyillar sifatida ta'limni insonparvarlashtirish va ijtimoiylash-tirish; ularning asosi sifatida esa milliy va umuminsoniy madaniy qadriyatlar aniq belgilab olingan. Shu bilan birga, bugungi kunda kadrlarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishga qaratilgan yaxlit ta'lim jarayoni, ta'limning jahon miqyosidagi zamonaviy yutuqlarini hisobga olgan holda amalga oshirish zarurati tug'ilmoqda.

Respublikamizda jamiyatni demokratlashtirish va modernizatsiyalash jarayoni kadrlarni tayyorlash ishiga yangidan-yangi talablarni qo'yimoqda[10]. Mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan ulkan yutuqlar bilan birga, real ta'lim sharoitida ko'zga tashlanayotgan ayrim muammolar hamkorlik pedagogikasi asosida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini takomillashtirishni alohida talab etmoqda.

Xozirgi ijtimoiy jarayonlar holatiga tulakonli javob berish bilangina cheklanmasdan, balki ularning istiqboldagi o'zgarish darajasi xususida bashorat qilish lozimdir. Jaxon tajribasiga asoslanadigan bo'lsak ijtimoiy jarayonlarni bashorat qilishda Sotsiologiya fanining o'rni beqiyosdir. Fanning nazariy asoslari dolzarb ijtimoiy jarayonlar, sotsial struktura va sotsial tizimlarning mavjud bo'lishi va rivojlanish muammolari, jamiyat sotsial-madaniy tizim sifatida, shaxs ijtimoiy munosabatlarning ob'ekti va sub'ekti sifatida, sotsial munosabatlar, ijtimoiy jamoalar, sotsial alokalar, sotsial tashkilotlar, guruxlar, sotsial institutlar va institutlashgan munosabatlar, jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlarni batafsil bayon qilish bilan mos keladi. Bunda asosiy e'tibor amaliy faoliyatda sotsiologik bilim va usullardan foydalanish imkoniyatlarini ishlab chiqishga, O'zbekiston va jaxondagi sotsial muammolarga nisbatan qiziqishning oshganligiga karatiladi. Fan jamiyatda ro'y berayotgan yirik ijtimoiy-siyosiy voqealarni shunchaki qayd etish bilangina cheklanmaydi, balki uning asl mohiyati va mazmunini atroflicha ochib beradi. Bu fan o'zining ilmiy xulosalarini empirik darajada asoslangan holatda ilgari suradi. Sotsial jarayonlarni kuzatgan xolda ushbu fan mutaxassislari, talabalarning fanlarni o'zlashtirishlari hamda ilm-bilimga intilishlarini yanada rivojlantirish uchun hamkorlik pedagogikasi asosida ta'lim sifatini yaxshilashda yordam beruvchi interfaol metodlardan foydalanish zarurligini ta'kidlaydilar.

ASOSIY MA'LUMOTLAR.

An'anaviy ta'limdagi bir tomonlamalik oliy ta'lim tizimidagi faqat ma'ruza mashg'ulotlarida emas, seminar darslarida ham ustuvorlik qiladi. Unga ko'ra, "yetkazib beruvchi" rovida endi o'qituvchi emas, balki talaba namoyon bo'ladi. Talaba, asosan, o'zi o'zlashtirgan bilimlarni namoyish etadi, o'qituvchi esa uning fikrlarini tinglaydi, zarur o'rinlarda savollar bilan murojaat qiladi. Talabalar guruhi (jamoasi) bu vaziyatda butunlay sust ishtirokchi, tinglovchi bo'lib qoladi. Bir qarashda talaba yoki o'qituvchi tomonidan uzatilayotgan axborotlarning qabul qilinishi talabalar guruhi (jamoasi) uchun bilimlarni o'zlashtirish imkoniyatini yaratayotgandek taassurot uyg'otadi. Biroq, psixologik tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, shu tarzda qabul qilingan bilim (ma'lumot)lar juda tez unutiladi. Xususan, amerikalik psixolog olimlar R.Karnikau va F.Makelrouning o'rganishlariga ko'ra shaxsning tabiiy fiziologik-psixologik imkoniyatlari muayyan shakllarda o'zlashtirilgan bilimlarni turli darajada saqlab qolish imkonini beradi. Ya'ni shaxs: manbani o'zi o'qiganida 10 %; ma'lumotni eshitganida 20 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rganida 30 %; sodir bo'lgan voqea, hodisa yoki jarayonni ko'rib, ular to'g'risidagi ma'lumotlarni eshitganida 50 %; ma'lumot (axborot)larni o'zi uzatganida (so'zlaganida, bilimlarini namoyish etganida) 80 %; o'zlashtirilgan bilim (ma'lumot, axborot)larni o'z faoliyatiga tatbiq etganida 90 % hajmdagi ma'lumotlarni yodda saqlash imkoniyatiga ega[11].

Sotsial muammolarni yechimini izlashdagi ilmiy xulosalarda empirik darajada asoslanish lozim. Xozirgi ijtimoiy jarayonlar holatiga tulakonli javob berish bilangina cheklanmasdan, balki ularning istiqboldagi o'zgarish darajasi xususida bashorat qilish lozimdir. Jaxon tajribasiga asoslanadigan bo'lsak ijtimoiy jarayonlarni bashorat qilishda Sotsiologiya fanining o'rni beqiyosdir. Fanning nazariy asoslari dolzarb ijtimoiy jarayonlarga, kuzatuv va so'rovnomalar orqali aniq dalillarga tayanadi. Xozirgi kunda, ijtimoiy tarmoqlar orqali petitsiya yig'ish yoki muammoli vaziyatni aniqlashga qaratilgan so'rovnomalar olib borish ham kundalik hayotimizga kirib bormoqda.

Albatta, ilm-fanni yosh, iktidorli, malakali kadrlar bilan ta'minlash, kadrlarning bilimdonlik darajasini oshirish, ularning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlarni yaratish ilmiy jarayonni jadallashtirish bilimga asoslangan iqtisodiyot modeli xisoblanib bu jarayonning samaradorligini ta'minlashda yangicha yondoshuvlarni izlab topishni taqozo etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ta'lim, fan va madaniyat masalalari bo'yicha kumitasi (UNESCO) va konsalting tashkiloti (DGP Research & Consulting) xamkorligida jalb qilingan nufuzli xorijiy ekspertlar guruxi tomonidan 2017-yilning yanvar-iyun oylarida O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimini kompleks o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tahlillar natijalari asosida berilgan xulosalarda oliy ta'lim jarayonida nazariya va amaliyot yaxlitligi ta'minlanmaganligi, talabalarning malakaviy amaliyotlarini ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazish samarali tashkil etilmagani oqibatida bitiruvchilarning aksariyati qismi tayyor mutaxassis bo'lib chiqish o'rniga, ishga joylashgandan keyin qaytadan o'z kasbini, mutaxassisligini o'rganayotganligi, shuningdek, ta'lim sifatini nazorat qilish mexanizmi zamonaviy talablarga javob bermasligi, ta'lim muassasalarida malakali pedagog va boshqaruv kadrlarining yetishmasligi, xorijiy ta'lim muassasalari bilan samarali xamkorlik yetarlicha yulga qo'yilmaganligi kabi kamchiliklar qayd etilgan. Interfaol metodlar ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorligini oshirish, o'qituvchi va talabalar, talaba va talabalar guruhi, shuningdek, jamoa o'rtasida o'zaro hamkorlikni qaror toptirish, g'oyaviy va ruhiy birlikka erishish, yagona maqsad sari intilish, har bir talabaning ichki imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, shaxs sifatida namoyon bo'lishi uchun zarur shart-sharoit hamda muhitni yaratishda katta imkoniyatlarga ega.

Hamkorlik pedagogikasi asosidagi interfaol metodlar o'z mohiyatiga ko'ra ta'limiy yoki tarbiyaviy maqsadlarni amalga oshirishda ma'lum darajada samaradorlikka erishishni ta'minlasada, biroq, ularning har biri ta'lim yoki tarbiya jarayonida mahsuldorlikni ta'minlash bo'yicha turli imkoniyatlarga ega. Shu sababli o'qituvchilar interfaol metodlarni tanlashda o'rganilayotgan mavzu, muammo yoki hal qilinishi lozim bo'lgan masalaga e'tibor qaratishlari maqsadga muvofiqdir[12, - B.3170]. Qolaversa, interfaol metodlarning samaradorligi yanada oshadi, qachonki, ularni qo'llashda talabalarning yoshi, psixologik xususiyatlari, dunyoqarash darajasi, hayotiy tajribalari inobatga olinsa. Bu o'qituvchilardan kasbiy mahorat, malaka, bilimdonlik, sezgirlik va intuitsiyaga ega bo'lishni taqozo etadi. Ular jumlasiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- 1) talabalarining zamonaviy axborot texnologiyalari vositasida mustaqil ravishda yangi bilim va amaliy ko'nikmalarni egallashi hamda ulardan amaliy foydalana olishi;
- 2) e-learning va m-learning texnologiyalari asosida korporativ o'qitishni tashkil qilish va korporativ ma'lumotlar bazasini rivojlantirish;
- 3) mustaqil ta'lim va ijodiy izlanish natijasida o'qitilayotgan fan hamda kasbiy faoliyat sohasidagi yangi shakl, metod va vositalarni o'zlashtirish hamda o'z-o'zini rivojlantirish;
- 4) mashg'ulotlarni online tizimida video anjumanlar va seminar-treninglar asosida tashkil etish;
- 5) professor-o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi kommunikatsiyani jadallashtirish;
- 6) talabalarining o'quv fanini o'rganish va o'zlashtirishga qiziqishlarini oshirishga yo'naltirilgan xususiy-metodik texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish;
- 7) professor-o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga faol jalb etish;
- 8) Axborotlarning globallashtirish sharoitida fanlarning hamkorlikda o'qitishning muhim vositasi sifatida elektron o'quv modullari va Syllabus(Syllabus)larni amaliyotga keng tatbiq etish lozim.

Fanlarni o'qitish jarayonini takomillashtirishga doir yuqorida sanab o'tilgan muammolar aynan hamkorlik pedagogikasi tamoyillari, shakl, metod va vositalarini amaliyotga keng joriy etishni taqozo etadi. Chunki hamkorlikda o'qitishning asosiy g'oyasi o'quv topshiriqlarni nafaqat birgalikda bajarish, balki hamkorlikda o'qitishni o'rganishdir. Hamkorlikda o'qitish har bir talabani kundalik qizg'in aqliy mehnatga, ijodiy va mustaqil fikr yuritishga o'rgatish, shaxs sifatida ongli mustaqillikni tarbiyalash, har bir talabada shaxsiy qadr-qimmat tuyg'usini vujudga keltirish, o'z kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonchni mustahkamlash, tahsil olishda ma'suliyat hissini shakllantirishni ko'zda tutadi. Shuningdek, hamkorlikda o'qitish texnologiyasi har bir talabaning tahsil olishdagi muvaffaqiyati guruh muvaffaqiyatiga olib kelishini anglagan holda muntazam va sidqidildan aqliy mehnat qilishga, o'quv topshiriqlarini sifatli bajarishga, o'quv materialini puxta o'zlashtirishga, kursdoshlariga hamkor bo'lib, o'zaro yordam uyushtirilishiga zamin tayyorlaydi.

Shunday qilib, hamkorlik pedagogikasining interfaol o'qitishi ta'lim jarayonining asosiy ishtirokchilari – o'qituvchi, talaba va talabalar guruhi o'rtasida yuzaga keladigan hamkorlik, qizg'in bahs-munozalar, ularda erkin fikrlash, shaxsiy qarashlarini ikkilanmay bayon etish, muammoli vaziyatlarda yechimlarni birgalikda izlash, o'quv materiallarini o'zlashtirishda talabalarining o'zaro yaqinliklarini yuzaga keltirish, "o'qituvchi – talaba – talabalar guruhi"ning o'zaro bir-birlarini hurmat qilishlari, tushunishlari va qo'llab-quvvatlashlari, samimiy munosabatda bo'lishlari, ruhiy birlikka erishish kabi yutuqlarga erishiladi.

O'zbekistonning ulkan salohiyati xalq qiluvchi kuch bo'lib ijtimoiy xayotga kirayotgan, zamonaviy bilim va kasb-xunar sirlarini puxta egallagashga intilgan, navqiron yosh avlod timsolida yaqqol namoyon bo'lishiga ishonamiz, chunki ular ertangi kunimizning kafolatidir.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, globallashtirish jarayoni ta'lim-tarbiya bilan o'zaro munosabatda bo'ladi, bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadi. Ta'lim tarbiya jaryonlarida yangi pedtexnologiyalarni qo'llash zamon talabiga aylandi. Bu ta'lim jarayonini hozirgi fan texnika yutuqlaridan orqada qolmasligi uchun uning talabiga javob beradigan mutaxassis kadrlarni tarbiyalashni taqozo etadi. Bu o'qituvchilar oldida ham yangi talablarni qo'yadi. Zamonaviy o'qituvchi kelajak bunyodkori, yangi pedagogik texnologiyalar, nazariyalar, konsepsiyalarning muallifi, ishlab chiqaruvchisi, tadqiqotchisi, foydalanuvchisi va targ'ibotchisi ekanligini chuqur his etishi lozim. Bu undan mustaqillik tafakkuriga va zamonaviy dunyoqarashga ega bo'lishni taqozo etadi.

Иктибосар/Сноски/References:

1. С. Отомуродов. Маънавият асослари. Ўқув қўлланма. Тошкент. 2002 .
2. Mirziyoev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 9 sentabrda BMT Bosh Assambleyasining 72 sessiyasida so'zlagan nutqidan.
3. Ganiev S.K., Karimov M.M., Toshev K.A. Axborot xavfsizligi. 2008.

4. LEX.uz. UzR VMning 19 iyul 2018 yildagi «Yoshlarni ilm-fan soxasiga jalb kilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari tugrisida» gi №559-son Karori.
5. Dobrenkov V.I., Kravchenko A.I. Sotsiologiya. - M.: Infra-M, 2008.-S.198.
6. Stamp Mark. Information security: principles and practice. USA, 2011.
7. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Metodik qo‘llanma. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboeva, D.Inog‘omova. – Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2012. – 122-bet.
8. Dobrenkov V.I., Kravchenko A.I. Sotsiologiya. - M.: Infra M, 2008.-S.198.
9. Baranovskiy V.G., Naumkin V.V. «Mir veri» i «mir neveriya»: ekspansiya i reduksiya religioznosti// Polis. Politicheskie issledovaniya. 2018. №6.
10. kun.uz / Jahon.02.08.2017 : “XPKda Oliy ta’limni rivojlantirish muammolari muhokama qilindi”
11. A.Z.Ismailov, X.G.Artikova. <https://cyberleninka.ru/article/n/umumiy-rta-talim-muassasalarida-innovatsion-talim-tehnologiyalaridan-foydalanishning-samaradorligi>
12. Kadirova H., Akhmedova F. Sociological Analysis of the Nation's Identity,the Levels of Feeling the National Identity in Uzbekistan. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)ISSN: 2278-3075, Volume-9, Issue-1, November 2019.- P.3167-3172

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 2

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000